

4. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учебное пособие для вузов / Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин. – М.: Владос, 2002. – 320 с.

5. Цирульников, А. М. Инновационные комплексы в сфере образования: Рекомендации по созданию и управлению / А. М. Цирульников, А. С. Русаков, М. М. Эпштейн. – Санкт-Петербург: Агентство Образовательного Сотрудничества, 2009. – 224 с.

6. Тяглов, С. Г. Модернизация структурного взаимодействия трёхкомпонентной системы «образование-власть-бизнес» / С. Г. Тяглов, Е. А. Ячник // Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2013. – № 1. – С. 509-513.

7. Пуденко, Т. И. Методологические и теоретические основания управления устойчивым развитием территориальных систем образования / Т. И. Пуденко // Теоретико-методологические основы проектирования современной системы управления образованием: сборник научных трудов / ФГНУ «Институт управления образованием» РАО. – М.; СПб.: Нестор-История, 2013. – 321 с.

УДК 330.567.2
DOI

КАТЕГОРИЯ «ПОТРЕБЛЕНИЕ»: ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В РАМКАХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА

МАНЧЕВА И. К.
аспирант

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР

Статья посвящена актуальной проблеме в системе общественного воспроизводства – потреблению. Анализируются основные теоретико-методологические подходы различных научных школ политэкономии к дефинированию потребления в данной области. Институциональный анализ категории «потребление» позволил раскрыть ее содержание в рамках междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: *потребление, потребности, политическая экономия, междисциплинарность, методология, институт, экономическая категория.*

CONSUMPTION CATEGORY: POLITICAL ECONOMIC ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

MANCHEVA I. K.

postgraduate

SEE HPE «Donetsk National University», Donetsk, DPR

The article is devoted to an actual problem in the system of social reproduction – consumption. The main theoretical and methodological approaches of various scientific schools of political economy to the definition of consumption in this area are analyzed. The institutional analysis of the category "consumption" allowed us to reveal its content within the framework of an interdisciplinary approach.

Keywords: *consumption, needs, political economy, interdisciplinarity, methodology, institute, economic category.*

Актуальность. Трансформация институционального пространства в странах с рыночной экономикой затронула и сферу потребления. Экспансия товаров класса «премиум» и активное развитие поведенческой модели демонстративного потребления приводит к паралогизмам и деформациям культуры потребления. Потребление зависит от социальных акторов, а стилизация потребления становятся сегодня одним из наиболее ярких проявлений трансформаций общественной системы. Экономическая наука до последнего времени акцентировала свое внимание преимущественно на положении индивида в системе производственных и трудовых отношений и выступает зависимой переменной от образа жизни человека.

Анализ исследований и публикаций. Методологическую основу исследования составили труды по российским и зарубежным учёных, к числу которых относятся: Блауг М., Веблен Т., Канеман Д., Кейнс Дж. М., Майбурд Е.М., Маркс К., Маршалл А., Талер Р., Шиллер Р., Радаев В.В., Россинская Г. М., Рахматуллина Д.К.

Цель статьи. Создание методологического базиса для фундаментальных междисциплинарных исследований в области анализа категории «потребление».

Изложение основного материала. Теории потребления эволюционируют и на современном этапе развития экономической науки носят междисциплинарный характер, отображая многообразие подходов к изучению данной категории. Такая палитра междисциплинарных исследований свидетельствует о полиморфности используемой в исследовании потребления, достойное место которой занимает институциональная методология.

Представления о роли потребления в ходе развития экономической мысли претерпели определенную эволюцию. Разные авторы в зависимости от использованной методологии высказывают диаметрально противоположные точки зрения по поводу дефиниции потребления. Экономический анализ категории «потребление» в своем становлении прошел ряд этапов формирования.

Представители меркантилизма, такие как Т. Мен, А. Монкретьен, У. Стаффорд рассматривали потребление как инструмент экономической политики для достижения целей государства [1]. В работах классиков политэкономии А. Смита, Д. Рикардо, Т. Мальтуса потребление представляет собой использование созданных в производстве благ и антипод сбережению, мотивом которого является стремление улучшить свое материальное положение и увеличить собственную выгоду [2; 3].

Эволюция изучения категории «потребление» претерпела изменения в методологии К. Маркса и Ф. Энгельса. Под потреблением понималось «использование общественного продукта в процессе удовлетворения потребностей экономических, заключительная фаза процесса воспроизводства [4, с. 716].

Новое понимание категории связано с представлением маржиналистами экономико-математической модели теории потребления, а также теории спроса. Важнейшими факторами изменения потребления маржиналисты признавали предельные экономические величины [5].

Институционалисты первыми подчеркнули приоритет влияния социально-психологических факторов на поведение потребителей. Т. Веблен показал, что предпочтения потребителей определяются привычками, влиянием социальной среды и информационным давлением товаропроизводителей, которое часто заставляет людей принимать иррациональные решения [6]. Дж. Гэлбрейт считал, что предпочтения отдельных потребителей не являются заданным, а формируются под влиянием институциональной среды.

Дж. М. Кейнсом был сделан значительный шаг в развитии теории потребления. Ученый предложил концепцию функции потребления как общей характеристики потребительских предпочтений на макроуровне, отражающей существование двух видов потребления — автономного и зависимо от уровня располагаемого дохода. Дж. М. Кейнс связал потребление с величиной текущего дохода. К основным факторам, влияющим на потребление, относятся: ставка процента; количество денег в стране; богатство домашних хозяйств; ожидание изменения дохода [7].

В исследованиях неоклассической школы политэкономии потребление представлялось отрицательным производством, в процессе которого происходит утилизация полезности. Определяется потребление

ожидаемым доходом в течение всей жизни человека, а не только текущим. Американский экономист П. Самуэльсон обнаружил, что в процессе анализа всего множества факторов, влияющих на поведение потребителей, во внимание принимаются только цены на товары и доход индивида.

Проанализировав эволюцию категории «потребления», можно отметить, что вклад в изучение данного феномена внесли представители многих научных школ. Для исследования сложных, многогранных, подвижных отношений потребления как экономического явления междисциплинарный подход выступает общей методологией, позволяя обеспечить единое и целостное рассмотрение изучаемого явления.

Потребление в политэкономии раскрывается как конечная стадия воспроизводственного цикла, наряду с производством, распределением и обменом и является видом экономического поведения. Роль потребления как заключительной фазы общественного воспроизводства и начала нового этапа является чрезвычайно важной. При этом экономическое содержание нецелесообразно ограничивать воспроизводственной ролью. Потребление является фундаментальной категорией экономики, проходит все этапы воспроизводства, выступает как фактор для предшествующих этапов, но единого подхода к определению данной категории до сих пор не найдено.

Справедливо замечание российского ученого В.В. Радаева, о том, что «в классической политической экономии проблема потребления осталась даже не на второй, а на четвертой роли (после производства, распределения и обмена). Считалось, что наиболее существенные отношения были сосредоточены в процессе производства, а потребление, хотя и является конечной целью, выступает чем-то производным» [8, с. 6].

Предмет исследования категории «потребление» в социологии определяется изучением моделей социального поведения в связи с применением и объяснением принципа максимизации эффективности и минимизации затрат, стремлением не только к удовлетворению функционального потребления, но и к власти, уважению, общению и конкуренции. Само потребление не ограничивается инструментальными функциями получения полезности, а в основе рациональности потребления не всегда заложены экономические практики. Потребление часто носит импульсивный характер, обусловленный желанием обладания вещью под воздействием пристрастий, привычек и импульсов.

Общее оформление психологического подхода к потреблению можно датировать серединой прошлого века, когда вышла монография Дж. Катона «Психологический анализ экономического поведения», в которой автор поставил задачу «рассмотрения экономических процессов

как проявления человеческого поведения и их анализа с точки зрения психологии» [9].

Связь между экономикой и психологией неопровержимо подтверждена Нобелевскими лауреатами по экономике. В 2017 году Нобелевской премии по экономике за «вклад в исследование поведенческой экономики» был удостоен представитель чикагской экономической школы Р. Талер. Он является автором «теории подталкивания», известной книги «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать» [10]. Работа Р. Талера является аргументом в пользу актуальности нарастания влияния психологии в современной экономической науке. Основываясь на психологических исследованиях когнитивных процессов, ученый отмечает, что человек неспособен сделать осознанный и рациональный выбор и предлагает процедуру «подталкивания», которая позволит стимулировать эффективный выбор и дестимулировать неэффективный.

Исследование категории «потребление» в контексте философии представлено системой ценностей, ядро которой представляет отношение человека к материальным благам. В философии потребления можно выделить три этапа: традиционный, безграничного потребления и философия потребления в контексте глобальных систем [11, с. 54].

На первом этапе философия доминировала длительный период в истории человечества. Данный этап можно характеризовать как недостаток средств существования. На втором этапе философия побуждает людей отказаться от ограничения своих потребительских желаний. Потребление становится формой самоутверждения и самореализации, а процесс покупки – важнейшим видом человеческой деятельности. Вещи становятся символами успеха, а обладание ими – важнейшим источником удовлетворения. Третий этап связан с осознанием глобальных проблем современности. В 70-х гг. XX в. ученые пришли к выводам, что необходимо ограничивать пределы промышленного развития, и, как следствие, загрязнения окружающей среды и гибели природы.

Потребление в аспекте философии – определённый тип бытия с системой моральных, нравственных, социально-экономических взглядов. В результате возникает определённая форма новой экономики, суть которой заключается в престижном потреблении, приносящем удовлетворение, удовольствие, пользу потребителю.

Использование междисциплинарного подхода изучения категории «потребление» подталкивает на размышление становления его как института. Институты имеют существенное значение для объяснения

поведения экономических агентов. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть институциональный аспект потребления.

Институционалисты в своих исследованиях экономического поведения, в отличие от представителей других направлений, не исходят из человеческой природы как из данности, а пытаются изучить закономерности ее формирования и эволюции. Человек рассматривается как биосоциальное существо, находящееся под перекрестным воздействием своей биологической природы и общества. Таким образом, институционалисты отказываются от атомистического подхода к человеку, утверждая: «когда индивидуальные привычки разделяются обществом или группой и закрепляются в этих границах, они принимают форму социально-экономических институтов... Концепция института тесно связано с культурными ценностями и нормами» [12, с.55].

Впервые новый подход к исследованию человеческого поведения в контексте инстинктов и институтов был представлен в работе «Теория праздного класса» Т. Вебленом. Он писал: «Институты – это широко распространенный способ мышления об индивидуальных отношениях между обществом и индивидом и отдельных выполняемых ими функций... Другими словами, институты – это привычный образ мысли, руководствуясь которым, живут люди... Институты, – это образ мысли, точки зрения, настрой и способности ума, да и многое другое» [6 с. 201-202].

Другой основоположник институционализма – Дж. Коммонс определял институты как коллективные действия, направленные на контроль над индивидуальными действиями, выделяя три вида институтов: государство, корпорации и профсоюзы [13].

Д. Норт дает следующие определения института: «институты – это «правила игры» в обществе, или, более формально, «искусственные связи, которые организуют отношения между людьми», это «правила, механизмы, которые они навязывают, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми», «формальные правила, неформальные ограничения и способы обеспечения эффективности ограничений», «придуманные людьми ограничения, структурирующие человеческое взаимодействие [14].

Институты важны с точки зрения объяснения поведения экономических агентов. Это «точка пересечения» нового и старого институционализма, основная цель которого – формирование институтов, основанных на модели рационального выбора.

Институты оказывают прямое воздействие на потребление в виде ограничений. Если в обществе не культивируется потребительский стереотип поведения, если преобладают социальные установки, согласно

которым неприлично демонстрировать уровень и модели потребления, что свидетельствуют о колоссальном отрыве материальных возможностей субъекта такого поведения от уровня возможностей, характерного для большей части населения. Таким образом, институциональные факторы участвуют в формировании модели потребления.

Сегодня под институтами понимается широкий круг явлений и процессов (обычаи, традиции, законы, организации, семья, государство, экономическая система, правила поведения и т.д.). При этом трактуются они не только как стереотипы индивидуального поведения, но и как способ организации коллективного действия, упорядочивающий отношения в обществе (и даже внешним по отношению к отдельному субъекту образом).

Потребности выражают те социально-экономические условия жизни, к достижению которых стремятся субъекты потребления. Потребностям и интересам противостоят реальные ресурсы, находящиеся в распоряжении отдельных людей, домохозяйств, социальных групп, регионов и общества в целом. Одной из таких форм является спрос.

На спрос влияют множество факторов, а именно цена приобретаемого товара, ценные и взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, доходы потребителей, а также институциональные факторы, имеющие агрегированный характер (представляют собой совокупность и тесное взаимодействие не только различных факторов экономического порядка, но и социокультурных, правовых, психологических факторов).

О. И. Уильямсон в своей работе «Экономические институты капитализма» выделил две важнейшие поведенческие предпосылки, влияющие на потребление – ограниченную рациональность и оппортунистическое поведение [15]. Под ограниченной рациональностью он понимал стремление человека к максимальному удовлетворению потребностей (полезности) с учетом внешних и внутренних ограничений. Для потребителя это означает зависимость решений, принимаемых в настоящем и от результатов решений, принятых в прошлом (например, стремление делать потребительские запасы определенных товаров как наследие экономики дефицита).

Оппортунистическое поведение выражается в желании человека преследовать собственные интересы, сопровождающееся различными отклонениями от установленных правил игры (проявление коварства, эгоистического поведения и т.д.).

Согласно мнению российского ученого Россинской Г.М., «в системе факторов экономического поведения потребителя институциональные факторы занимают особое место, которые также могут быть «разложены»

на группы факторов разного уровня. На макроуровне ...институты государства и права и нормативные акты, созданные этими институтами; на мезоуровне – соответствующие региональные институты. На микроуровне ...институт семьи, формирующий определенные правила и нормы потребительского поведения. На наноуровне ...неформальные правила экономического поведения – отношения и стереотипы потребителей, обусловленные историческими и культурными факторами» [16, с.96].

Таким образом, взаимосвязь потребления и институтов имеет несколько аспектов:

— воздействие институтов на потребление, которое рассматривается как функция, продукт институтов, выступая взаимодействием различных институтов: семьи, государства, культуры и т.д.;

— потребление генерирует определенные институты, становящиеся его факторами и элементами (например, институт моды);

— потребление – это совокупность элементов, включающих институциональные составляющие (традиции, обычаи, обряды).

В данном исследовании автором предложено рассмотреть потребление на междисциплинарном уровне в рамках экономического, социокультурного, философского, психологического подходов. (табл.1).

Таблица 1 – Междисциплинарный подход к трактованию категории «потребление»

Подходы		Определение
Экономический подход	Классическое направление	Потребление как механизм использования общественного продукта в процессе удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования.
	Институциональное направление	Потребление как устойчивый институт, определяющими мотивами которого являются привычки и нормы поведения.
Философский подход		Потребление как система реализации гедонистических социокультурных побуждений, в которых товары выступают как ложные знаки проявления реального мира.
Психологический подход		Потребление как поведенческие особенности реализации экономических нужд личности в зависимости от ее эндогенных ориентиров, предрасположенностей и мотивов, а также системы общественного поведения.
Социологический подход		Потребление как социальный акт демонстрации принадлежности индивида к определенному классу, его самоиндефикации в обществе с использованием семиотических атрибутов.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Данный подход к трактованию

исследуемой категории позволяет разработать современную теорию потребления, которая характеризует потребление как мультидисциплинарный феномен и показывая многообразие форм его проявления.

Список использованных источников

1. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров [Текст] / Е.М. Майбурд – М.: Дело, Вита-Пресс.– 1996. – 544 с.
2. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов [Текст] / А. Смит. – М. – 1962. – 1590 с.
3. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения [Текст] / Д. Рикардо– М.: Соцэкгиз. – 1961. – 539 с.
4. Маркс К. Капитал. Собр. Соч., 2 изд., т. 12 [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Госполитиздат, 1958. – 910 с.
5. Кларк Дж. Б. Распределение богатства [Текст] / Дж.Б. Кларк – М.: Экономика. – 1992. – 446 с.
6. Веблен, Т. Теория праздного класса [Текст] / Т. Веблен. – М.: Прогресс, 1984. – 363 с.
7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] / Дж. М. Кейнс; [пер. с англ. Гребенников и др.]. – Москва: ЗАО «Бизнеском». – 2013. – 402 с.
8. Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы [Текст] / В.В. Радаев // Социологические исследования. – 2005, – №. 1. – С. 5-18.
9. Katona G. Psychological Analysis of Economic Behaviour [Текст] /G.Katona. – N.Y.: McGraw-Hill, 1951. – 347 p.
10. Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать [Текст]/ Талер Р. – Litres, 2020. – 387 с.
11. Майорова С.А. Философия потребления: обществоведение потребления в современной России [Текст] / С.А. Майорова, К.Е. Ключева // Современные направления развития науки в животноводстве и ветеринарной медицине. – 2019. – С. 285-288.
12. Ходжсон Дж. Привычки, правила и экономическое поведение [Текст] / Дж. Ходжсон // Вопросы экономики, 2000.– №1. – С. 39-55
13. Коммонс Дж. Институциональная экономика [Текст] /Дж.Коммонс // The American economic review. – 1931. – С. 648-657.

14. North D. Epitome: Economic Performance Through Time, in: Empirical Studies in Institutional Change [Текст] / D. North. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — 344 p.

15. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынок, отношенческая контрактация [Текст] / А.И. Уильямсон. — Спб.: Лениздат, 1996. — 702 с.

16. Россинская Г.М. Экономическое поведение потребителя: методологический аспект [Текст] / Г.М. Россинская // Российский экономический интернет-журнал. — 2006. — №. 3. — С. 96

УДК 005.21

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДА К КЛАССИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВИДОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

МЫЗНИКОВА М. А.

канд. экон. наук, ст. преподаватель

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР

Установлено отсутствие единомыслия относительно разграничения понятий «неопределенность», «риск» и «определенность» и предложен подход к их разграничению. Выявлены ограничения подходов к определению уровня неопределенности и предложен авторский подход, учитывающий две ключевые характеристики неопределенности. Усовершенствован подход к классификации стратегических видов неопределенности, отражающий спиралевидный характер нарастания неопределенности и учитывающий среду ее проявления.

Ключевые слова: стратегическое управление, неопределенность, стратегическая неопределенность, риск, определенность, Донецкая Народная Республика.

FORMING AN APPROACH TO CLASSIFYING STRATEGIC UNCERTAINTIES

MYZNIKOVA M. A.

candidate of economic sciences, senior lecturer

SEE HPE «Donetsk National Technical University», Donetsk, DNR

The absence of unanimity regarding the delimitation of the concepts of "uncertainty", "risk" and "certainty" is established, and an approach to their delimitation is proposed. The limitations of approaches to determining the level